

Projekt

AGROSUS zidentyfikuje odpowiednie **narzędzia i strategie agroekologiczne**, w celu zapobiegania i zwalczania chwastów w systemach rolnictwa konwencjonalnego, ekologicznego i w systemie mieszanym, **we wszystkich 11 regionach biogeograficznych** (alpejskim, anatolijskim, arktycznym, atlantyckim, czarnomorskim, borealnym, kontynentalnym, makaronezyjskim, śródziemnomorskim, panońskim i stepowym) UE i krajów stowarzyszonych. Projekt pozwoli na zmniejszenie zależności rolnictwa od syntetycznych herbicydów i związanej z tym presji na środowisko.

Współpraca z interesariuszami skupionymi wokół celów projektu AGROSUS pozwoli na opracowanie narzędzi i strategii zwalczania najbardziej problematycznych chwastów w różnych regionach i uprawach Europy. Krótko-, średnio- i długoterminowy wpływ agroekologicznych strategii zwalczania chwastów zostanie przeanalizowany z punktu widzenia środowiskowych, społecznych i ekonomicznych aspektów ich oddziaływania.

Cele

Opracowanie **agroekologicznych strategii** zwalczania chwastów w oparciu o **metody agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne i biotechnologiczne**.

Transfer **technologii i szkolenia** z zakresu przeciwdziałania i zwalczania chwastów.

Promowanie **najskuteczniejszych rozwiązań dla gospodarstw rolnych, administracji i podmiotów regulacyjnych**.

Zaawansowane **metody detekcji**.

Poszerzenie wiedzy z zakresu najbardziej uciążliwych chwastów w rolnictwie europejskim.

Cel nadrzędny

AGROSUS ma na celu **zarządzanie uprawami** poprzez wdrożenie w różnych systemach rolnictwa (konwencjonalnym, ekologicznym i w systemie mieszanym) zrównoważonych, opłacalnych i bezpiecznych dla środowiska technik regulacji zachwaszczenia. Techniki te powinny być akceptowane przez rolników.

OKRES TRWANIA PROJEKTU: Od czerwca 2023 r. do maja 2027 r. **(48 miesięcy)**.

BUDŻET: 4 999 863, 75 €. W tym: z funduszy Unii Europejskiej (4 689 926,25 €) i rządu węgierskiego (309 937,50 €).

KONKURS: CL6-2022-FARM2FORK-02-01-two-stage: Agroekologiczne podejście do zrównoważonej regulacji zachwaszczenia.

PARTNERZY: Projekt AGROSUS koordynuje Uniwersytet Vigo (UVIGO) z Hiszpanii. Konsorcjum składa się z **16 partnerów z 11 krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych**.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

www.agrosus.eu

AGROSUS

**Agroekologiczne strategie
zwalczania chwastów
w kluczowych roślinach
uprawnych w Europie**

Funded by
the European Union

Projekt otrzymał finansowanie z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa. Nr umowy grantowej 101084084

Główne wyniki

- Sieć interesariuszy aktywnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji i opracowaniu strategii agroekologicznych.
- Raporty dotyczące **problemów związanych z chwastami**, w tym zaktualizowana **lista najbardziej uciążliwych chwastów** w Europie oraz czynniki utrudniające akceptację agroekologicznych strategii walki z chwastami.
- Wytyczne dotyczące **najlepszych agroekologicznych strategii** walki z chwastami dla poszczególnych upraw i regionów w całej Europie.
- Filmy skierowane do rolników i doradców demonstrujące potencjał **robotów i dronów** do wczesnego wykrywania chwastów.
- **Raporty** dotyczące agroekologicznych rozwiązań w rolnictwie i świadczenia usług ekosystemowych.
- Raporty na temat **środowiskowych i społeczno-ekonomicznych** aspektów agroekologicznych strategii walki z chwastami.
- **Zalecenia interesariuszy** dotyczące wdrażania strategii agroekologicznych w rolnictwie europejskim.
- Utworzenie **sieci interesariuszy**, których rolą będzie identyfikacja, dyskusja oraz inicjowanie ewentualnych zmian polityki w celu promowania agroekologicznych strategii zwalczania chwastów, co wpłynie na zwiększenie akceptacji ze strony podmiotów stowarzyszonych.

Podejście wielopodmiotowe

Interesariusze reprezentujący różne środowiska np. organizacje międzynarodowe, instytuty badawcze, stowarzyszenia rolników, zapewnią fachową wiedzę z zakresu zrównoważonego rolnictwa. Zidentyfikują najważniejsze problemy dotyczące regulacji zachwaszczenia, wezmą udział w procesie kreowania rozwiązań, które mogą być wdrożone w praktyce.

W tym celu, we wszystkich 11 regionach biogeograficznych, zostanie utworzonych **14 Regionalnych Społeczności Interesariuszy (RSC)** oraz **24 Grupy Powiązane z Uprawami (CLG)**. Współpraca członków poszczególnych RSC oraz CLG pozwoli na **kreowanie i kontrolowanie** działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu.

Partnerzy i interesariusze AGROSUS wspólnie zaprojektują – poprzez **ankiety, wywiady bezpośrednie i warsztaty** – strategie agroekologiczne (wpływ krótkoterminowy), które zostaną wdrożone w każdym regionie biogeograficznym, a także będą wspólnie walidować wdrożone strategie poprzez zbieranie informacji zwrotnych – warsztaty – w celu doskonalenia tych strategii.

We współpracy z interesariuszami, AGROSUS zidentyfikuje, w każdym z 11 europejskich regionów biogeograficznych, najczęściej stosowane herbicydy oraz najbardziej uciążliwe chwasty i problemy napotymane przez rolników przy ich zwalczaniu. Ponadto podjęta współpraca pozwoli na **zidentyfikowanie czynników utrudniających rolnikom** wdrożenie agroekologicznych strategii regulacji zachwaszczenia.

11 Regionów Biogeograficznych

14 Regionalnych Społeczności Interesariuszy

24 Grupy Powiązane z Uprawami

19 Warsztatów współtworzenia

38 Warsztatów współwalidacji

68 Krótkoterminowych rotacji

31 Roślin uprawnych

3 SYSTEMY ROLNICZE ⊕ Konwencjonalny ⊕ Ekologiczny ⊕ System mieszany

10 ROŚLIN UPRAWNYCH

- Jęczmień
- Kukurydza
- Owies
- Ziemniak
- Rzepak
- Soja
- Słonecznik
- Pszenżyto
- Pszenica
- Bawełna

9 ROŚLIN WARZYWNYCH

- Zioła (barwinek, szczaw, babka)
- Kapusta
- Marchew
- Sałata
- Melón
- Pomidor
- Cukinia

12 ROŚLIN SADOWNICZYCH

- Migdał
- Jabłko
- Grusza
- Owoce jagodowe
- Jabłko budyniowe
- Orzech laskowy
- Oliwka
- Pomarańcza
- Brzoskwinia
- Persymonka
- Pistacja
- Winorośl